

Programar la epistemología. Implementación de una red neuronal en una computadora química y su uso como herramienta para el Live Coding.

Jaime Alonso Lobato Cardoso

Seminario de Investigación en Música Matemáticas y Cómputo

jaimelobatocardoso@gmail.com

ABSTRACT

A la par del desarrollo de las computadoras electrónicas ha habido otros paradigmas para adquirir, procesar y almacenar información que son conocidos como cómputos no convencionales. Dentro de esta clasificación general hay modelos de computadoras que en lugar de trabajar con circuitos hechos de materiales conductivos en donde se canaliza una corriente eléctrica funcionan con organismos vivos o reacciones químicas. En este artículo abordaremos una propuesta de chips químicos que son activados con una reacción química no lineal, un oscilador químico conocido como reacción de Belousov-Zhabotinsky, así como su implementación en una red neuronal usada en una obra de Live Coding presentada en el ICLC 2017.

1. Introducción

Las computadoras químicas se inscriben en el campo de los cómputos no convencionales en general y en los de sustrato biológico en particular. ¿A qué nos referimos con estos términos? Las computadoras que utilizamos en nuestro día a día son computadoras electrónicas con la arquitectura Von Neuman o arquitectura Princeton, descritas por John Von Neuman en 1945 en su First Draft of a Report on the EDVAC (Neuman, 1945), pero estas no son las únicas computadoras que el ser humano ha utilizado, las calculadoras (computare en latín significa calcular) no siempre han sido automatizadas y mucho menos electrónicas, dos grandes ejemplos de la computadora moderna son el ábaco mesopotámico o el quipu inca. Así mismo hay computadoras modernas que no trabajan a través de electricidad, sino a través de agua, luz, objetos que colisionan, mohos mucilaginosos, bacterias, ADN, reacciones químicas, etc. (Adamatzky et al., 2017). Y en 1994 Christian S. Claude y John Casti acuñan el término de cómputos no convencionales para agrupar a todos estos intentos de gestionar y procesar de manera alternativa la información (Claude, 2016). Es así que en 1998 organizan la primera conferencia internacional sobre modelos de computación no convencionales organizada por el Centro de Matemáticas Discretas e Informática Teórica de Auckland en Nueva Zelanda y el Instituto Santa Fe de Nuevo México (Claude, Casti & Dinneen, 1998).

Al hablar de cómputos de sustrato biológico surgen muchas dudas y confusiones acerca de la pertinencia del término. En particular con la bioinformática, que es un campo de las ciencias computacionales que lleva a cabo el análisis de secuencias de moléculas biológicas (Austin, 2020). Para este fin se utilizan computadoras electrónicas y se desarrolla software, sobre todo estadístico, como herramienta para estudiar fenómenos biológicos. A diferencia de la bioinformática o el cómputo bioinspirado, las computadoras biológicas no tienen chips de silicio, ni circuitos de materiales conductores por donde se canaliza una corriente eléctrica, sino un organismo vivo o una reacción química interactuando con una geometría particular.

En el caso de este artículo los modelos de puertas lógicas acoplados que se utilizan como computadoras trabajan a partir de una reacción química no lineal llamada Belousov-Zhabotinsky.

“La reacción BZ es en realidad un sistema de varias reacciones químicas con docenas de pasos elementales, pero el proceso general es la oxidación del ácido malónico por el bromato que produce dióxido de carbono. A medida que el sistema avanza lentamente hacia el equilibrio, las concentraciones de varios de los reactivos intermedios oscilan mientras las concentraciones de productos se mueven monótonamente hacia el equilibrio.” (Hill & Morgan, 2003).

Esta reacción interactuando con un chip o puerta lógica es considerada una computadora química, pero a su vez también es una computadora líquida (Adamatzky, 2018), una computadora de reacción-difusión

(Adamatzky & Costello, 2012) y una computadora basada en colisiones (Adamatzky & Durand-Lose, 2012). Estos son cómputos de propósito específico, por lo que reunir las capacidades de los tres paradigmas lo hace muy versátil y robusto.

Esta reacción fue descubierta por Boris Pávlovich Belousov en 1950, la encontró esforzándose por modelar la catálisis en el ciclo de Krebs utilizando el ión metálico cerio en lugar de los iones metálicos unidos a proteínas comunes en las enzimas de las células vivas. Como todos los descubrimientos revolucionarios de la historia, este fue rechazado para su publicación en un par de ocasiones por un malentendido con la ley de la termodinámica, y en 1964 Anatol Zhabotinsky publica los resultados de su investigación sobre este oscilador dando inicio al interés por este oscilador en el mundo de la ciencia (Winfrey, 1984). En 1989 se publica el primer artículo que enuncia el potencial de la reacción como computadora aplicada al procesamiento de imágenes (Kuhnert, Agladze & Krinsky, 1989) y en 1990 se publica el primer artículo que la propone como herramienta para la composición musical (Beys, 1990).

2. Propuesta de implementación de computadoras químicas

Los chips fueron diseñados con el software de modelado 3D llamado Rhinoceros y fabricadas por medio de la técnica de desbaste con máquina CNC sobre el material conocido como policarbonato sólido. Este material fue escogido por sus características: al menos 200 veces más resistente que el vidrio, es más ligero que el vidrio, alta transparencia y hasta 90% de transmisión de luz, protección contra rayos UV o IR, se puede modelar con termoformado, formado en frío y CNC, aislante eléctrico, acústico y térmico, resistente a la corrosión. Esto permite contener la reacción BZ, medios de cultivo para bacterias y soportan el protocolo de autoclave.

Figure 1. Primitivos del lenguaje de programación químico.

La lógica que siguen los diseños de los chips responde a dos factores importantes, el primero es diferentes tipos de ancho en el canal de comunicación entre los circuitos, la segunda es la conectividad entre cada uno de los nodos y la tercera es la cantidad de obstáculos que encuentra el frente de expansión de la onda y el tamaño crítico que tiene que tener para interrumpir su formación continua.

Los componentes rectos favorecen la formación de patrones continuos y no favorecen los vórtices durante las primeras etapas de oxidación. Los componentes circulares fomentan la formación de vórtices y si están conectados con varios componentes generan varios frentes cerrados. Los componentes con obstáculos en medio, si bien no favorecen la generación de vórtices, tampoco rompen la continuidad de los frentes de expansión de onda por ser áreas muy pequeñas.

La propuesta se basa en la creación de pequeñas unidades geométricas que llamaremos primitivos. Éstas fueron diseñadas pensando en la facilidad en la que un flujo de información pudiera viajar por sus geometrías. (Figure 1)

A continuación, se presentan 4 de los 12 chips diseñados partiendo de estos primitivos, extendiendo las primeras 4 combinaciones. (Figure 2)

Figure 2. algunos chips de la primera serie.

Este primer grupo de chips se puede ubicar entre las máquinas abstractas para programación paralela y máquinas abstractas de propósito específico. Las máquinas abstractas:

“Los modelos paralelos y distribuidos convergen debido a las tendencias hacia las redes de alta velocidad, la independencia de la plataforma y los sistemas operativos basados en micro-kernel ... más notablemente, la Máquina Virtual Paralela PVM (1990) que sirve como una abstracción para programar conjuntos de computadoras heterogéneas como un solo recurso computacional. La máquina abstracta de subprocesos TAM (1993) y una máquina abstracta similar, pero más simple se han propuesto como arquitecturas de destino generales para subprocesos múltiples en máquinas altamente paralelas... Los lenguajes funcionales puros son referencialmente transparentes y la evaluación paralela de, por ejemplo, los argumentos de la invocación de una función parecerían una idea prometedora.” (Diehl, Hartel y Sestoft, 2000).

Las máquinas de propósito específico:

“Las máquinas abstractas no solo se utilizan para la traducción de lenguajes de programación, sino también como niveles intermedios de abstracción para otros fines. La reescritura de términos es un modelo de cálculo utilizado en diversas áreas de la informática, incluido el cálculo simbólico, la demostración automatizada de teoremas y la ejecución de especificaciones algebraicas.” (Diehlet al., 2000).

3. JazzCodes VII: --- ..-.-. ---.

Figure 3. Estreno de la obra en el ICLC 2017.

3.1 Descripción general de la obra

El proyecto de JazzCodes es un proyecto abierto que consiste en una serie de obras para cuarteto de jazz y *live coder*. Para este proyecto se creó una librería personalizada de programación para el lenguaje *superCollider* que permite hacer live coding *from scratch*. El sistema utilizado en esta obra consistió en controlar la librería desarrollada para esta obra de *supercollider* llamada *Jazzificacion.sc* con los datos producidos por el chip químico, en lugar de controlarla de manera manual como se venía haciendo en las versiones anteriores. El sonido directo de todos los instrumentistas entra en canales independientes de audio al sistema y son procesados con *supercollider* de diversas formas:

- *Loop station*: se graban 20 segundos del instrumento, después de esos 20 segundos se vuelve a grabar sobre ese archivo, pero bajándole el volumen a los primeros 20 segundos un 25%, creando así una masa sonora en capas.

- *Pitch shift*: se modifica la frecuencia del sonido directo, es decir, si el instrumento está tocando un do índice 5, el procesador devuelve una frecuencia diferente, por ejemplo, un do índice 6, o un sol índice 5, etc... también se puede afinar el proceso a frecuencias fuera de la afinación matemática de la escala temperada.
- Síntesis granular: se puede manipular el tamaño del grano y el número de granos por segundo de manera estocástica.
- Reverberación: se puede manipular el tamaño del espacio virtual, la atenuación y la mezcla entre sonido directo y sonido procesado.
- Espacialización: todos los procesos pueden tener una espacialización independiente en 4 y 8 canales, así como el sonido directo.

En total son 20 variables que se pueden controlar por cada uno de los instrumentos y cada una de las variables pueden ser de dos tipos, discreta y continua. Las variables discretas son las que pasan de un estado a otro sin hacer rampas de valores entre ellas, por ejemplo, prendido y apagado, no hay valores entre los dos estados, no se puede estar medio prendido o medio apagado. Las variables continuas, por el contrario, pueden tener valores intermedios que aporten a la expresividad musical, por ejemplo, la espacialización. También se puede secuenciar una variable continua de manera discreta, pero eso solo como estrategia de composición no quiere decir que exista como tercera categoría.

En las seis primeras obras de la serie se secuenciaron los cambios de valores de las variables de este sistema utilizando códigos de supercollider diseñados para esa función, por ejemplo, Pdef (Pattern definition), Tdef (Task definition) o secuenciadores Demand. Para la séptima versión se utilizó por primera vez un generador de datos que provenían de uno de los chips BZL, es decir, las computadoras químicas descritas en este artículo. De tal manera que la participación del intérprete de electrónica consistió en dirigir los flujos de datos del chip a las diferentes variables del sistema de procesamiento e interconectar sus perfiles numéricos con el resto de los materiales sonoros, una nueva especie de dj, pero no un disc jockey, sino un data jockey.

De manera más coloquial podemos decir que el término computadora en este proyecto se aplica a la interacción de los frentes de expansión de la oxidación de la reacción con las geometrías propuestas en el chip que las contienen. Se podría haber obtenido implementando el sistema de ecuaciones no lineales que describen a este oscilador químico conocidas como Brusselator (Tyson, 1973) dentro de un objeto de patrones, un hipotético "Pbrusselator", y sus argumentos serían la descripción topológica de las geometrías del chip, pero en una intención poética de ir más allá de las pantallas se prefiere usar el oscilador real y no un modelo matemático, que siempre es una reducción de la realidad.

3.2 Red neuronal no lineal de sustrato químico

Figure 4. Red Neuronal no lineal de sustrato químico.

El chip utilizado para esta obra es una implementación de una red neuronal con características particulares de este paradigma de cómputo.

Para este diseño se utilizaron solo 2 primitivos, el distribuidor (dis) y el vortizador (vor). Este diseño cuenta con 25 vortizadores (Figure 5) y 32 distribuidores (Figure 6). En la forma que están interconectados forman 81 puntos de contacto (Figure 7), de 2 tipos, distribuidor↔ distribuidor y distribuidor↔ vortizador. Estos puntos de contacto forman 41 nodos (nod) (Figure 8) que tienen 4 niveles de complejidad por el número de puntos de contacto que los conforman. Estos números fueron escogidos para romper cualquier eje de simetría con la escala por tonos relacionada con afinación temperada europea.

Estas combinaciones de elementos y su interconexión favorecen ciertos comportamientos del oscilador. Si bien cada una de las activaciones tiene particularidades

específicas, hay algunos comportamientos que emergen con la geometría de este chip, por ejemplo, conforme se va oxidando la reacción, el área roja va disminuyendo dando paso al color morado, esto permite que al final los frentes de expansión tengan poco espacio para viajar y se generen vórtices. Al comienzo de la reacción se puede ver con más claridad cómo es que el chip influye en las geometrías del oscilador.

Figure 5. Vortex Atractores

Figure 6. Distribuidores

Figure 7. Puntos de Contacto

Figure 8. Nodos

Estas combinaciones de elementos y su interconexión favorecen ciertos comportamientos del oscilador. Si bien cada una de las activaciones tiene particularidades específicas, hay algunos comportamientos que emergen con la geometría de este chip, por ejemplo, conforme se va oxidando la reacción, el área roja va disminuyendo dando paso al color morado, esto permite que al final los frentes de expansión tengan poco espacio para viajar y se generen vórtices. Al comienzo de la reacción se puede ver con más claridad cómo es que el chip influye en las geometrías del oscilador.

En nod1 inicia el primer frente de todo el oscilador; podemos ver como dis1 ayuda a que éste recorra su camino sin colisionar ni generar otros frentes perpendiculares hasta que la forma del vor1 genera el primer vórtice estacionario. (Figure 9)

Figure 9. nod1 y nod 2 Análisis. La secuencia de esta imagen va de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.

¿Por qué son importantes estos dos comportamientos del oscilador? Como ya hemos visto antes, en la descripción de los tres paradigmas de cómputo que se desarrollan con el oscilador BZ, la arquitectura de esta computadora está íntimamente ligada con la frecuencia, los vectores y posiciones de las colisiones de los frentes de expansión de oxidación, por lo que poder encauzar el flujo de estos frentes nos permite conducir la

información a diferentes estados, y los vórtices estacionarios representan obstáculos que frenan o encausan la información.

En el siguiente ejemplo podemos apreciar nod33 a nod37, en donde podemos observar que el nod35 es el punto de generación de frentes de expansión y los dis27 y 29 ayudan a que esa información llegue a los nodos circundantes sin encontrarse con vórtices estacionarios. (Figure 10)

Figure 10. nod33 a nod37 análisis. La secuencia de esta imagen va de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.

Figure 11. nod22 con complejidad 4, conectado a nod14, nod21, nod23 y nod30. La secuencia de esta imagen va de arriba abajo y de izquierda a derecha.

El siguiente ejemplo es un nodo de conexión que tiene 4 conexiones, el nod22 conecta a nod14, nod21, nod23 y 30. En este ejemplo podemos ver cómo ocurren varias colisiones en el nod22 y a pesar de toda esa información no se forman vórtices estacionarios. Los vórtices estacionarios se forman con más facilidad en los nodos vor. (Figure 11)

3.3 Extracción y análisis de datos

En el apartado anterior se describió de manera verbal y esquemática la implementación de una red neuronal química con el lenguaje de programación para chips BZL. En este apartado describiremos la manera en que fueron extraídos los datos generados por estos chips, cómo fueron analizados y cómo fueron canalizados a la plataforma de procesamiento y composición en tiempo real utilizada en esta pieza.

La tecnología utilizada para la extracción de datos, su análisis y su conexión al procesador de audio fue la visión computarizada. La visión computarizada es una rama de la inteligencia artificial que nos permite dotar a nuestros sistemas de ciertas funciones de alto nivel en la interpretación de imágenes, en el caso de este experimento

aprovechamos el cambio de color que permite la ferroína en la reacción para mapear los cambios de ph y seguir la pista del nivel de oxidación de la reacción.

Para este experimento se utilizó el análisis de color de dos diferentes maneras, se explica el algoritmo a continuación.

3.3.1 Oscilación singular de magnitud (sub-umbral).

- Esta primera estrategia consistió en medir la distancia euclidiana entre el color de inicio (rojizo) y el color de oxidación (violeta). Analicemos a detalle el caso del vor1.
- Se tomó un pixel que fuera relevante para el análisis en cuestión de color, que en este caso fue el pixel con coordenadas (x:561, y:50) (Figure 9).
- Extraemos los datos de color del primer cuadro del video en formato RGB (rojo, verde y azul por sus siglas en inglés). El rango numérico posible es de 0 para nada de presencia de un color y 255 para el máximo de presencia. Los valores iniciales en ese pixel fueron (r:120, g:41, b:38).
- El espacio de color es un sistema de tres dimensiones y los conjuntos de color se pueden tomar como coordenadas, por lo que, mediante la fórmula de distancia euclidiana se comparó la primera toma de color con el valor de cada uno de los cuadros del video. De esta manera calculamos la magnitud de oxidación de la reacción (Figure 10).

Figure 12. en el círculo verde tenemos señalado el pixel analizado.

Figure 13. oscilación singular de magnitud vor01.

3.3.2 Promedio zonal de magnitud (potencial de acción)

- Esta segunda estrategia consiste en promediar el color de una zona determinada y generar gestos discretos de activado/desactivado.
- Se toma un área de 40x40 píxeles (1600 píxeles) en donde el píxel de la oscilación singular de magnitud es el centro. En el caso de vor01, fueron de 541 a 581 en el eje de las abscisas y de 30 a 70 en el eje de las ordenadas.
- Se guarda en la memoria de procesos el color de los 1600 píxeles en el primer cuadro del video.
- Se compara ese primer color con el de cada uno de los cuadros para determinar su distancia euclidiana.
- Se suman todos los valores de las magnitudes.
- Se normaliza el promedio.
- Se escoge un peso y sensibilidad de reacción para cada uno de los potenciales de acción.
- En la interfaz del algoritmo de visión computarizada se puede visualizar en tiempo real si el potencial de acción está activado o en reposo a través de un círculo que rodea el área analizada. En el caso de la figura 11 podemos observar que vor1, vor7, vor20 y vor25 están en estado de excitación activado. (Figure 11)
- El peso y sensibilidad de cada una de las neuronas de este sistema puede ser definido de manera independiente, lo que le da mucha robustez al sistema en cuestión de complejidad y variabilidad, es decir, el número de resultados en conjunto es muy variado, lo cual permite aprovechar todo el potencial no lineal del chip o cerrarlo a resultados muy específicos (aunque esto no lo convertirá en una máquina determinista nunca). Para variar la sensibilidad de cada neurona el algoritmo cuenta con una variable de umbral que puede ser fijada como condición previa a iniciar el chip, así como cambiar libremente en cualquier momento. Esta variable se compara con el promedio normalizado de la zona, y si es mayor a ese número se activa. Ya que el promedio está normalizado este valor puede ser 0, lo cual lo hace totalmente sensible y prende el potencial de acción todo el tiempo, o puede ser mayor a 1, lo cual lo inhabilita por completo y no se prenderá durante la activación del chip. En cuanto a los pesos de cada una de las neuronas hay dos estrategias para configurarlos, la primera es a través del software de visión computarizada. El área a analizar puede cambiar, el máximo es de 40x40 píxeles y el mínimo de 5x5 píxeles, lo que permite incorporar de mayor o menor manera el movimiento dentro de cada una de las neuronas, este valor puede ser fijado como condición previa y también cambiar conforme el chip está en proceso. La segunda estrategia es química. Como se puede observar en el registro de video del chip, pasan algunos segundos antes de que el primer frente de propagación de onda aparezca en el chip, y después comienzan a aparecer en diferentes lugares, esto le da gran varianza a los resultados que pueden generarse dentro de la construcción geométrica de este chip. Esto quiere decir que cada vez que sea echado a andar tendrán preponderancia algunas neuronas y otras no tanto, los pesos se auto configuran como una propiedad emergente de este sistema no lineal. Pero también es posible generar puntos iniciales de propagación debido a la naturaleza química de la ferroína, ya sea con un láser (debido a que es fotosensible) o al contacto con un alambre de plata (Figure 12). Al iniciar intencionalmente el oscilador habrá más pesos en la neurona o neuronas seleccionadas y en las neuronas circundantes hasta llegar al punto crítico del oscilador alrededor del 75% del tiempo en donde los frentes se encuentran en todas partes debido al nivel de oxidación.

Figure 14. los potenciales de acción prendidos en esta figura son vor01, vor07, vor20 y vor25. Lo podemos saber porque hay círculos violeta alrededor de ellos.

Figure 15. Oscilador activado desde un punto focalizado.

3.3.3 Organización formal de la obra

El proyecto Jazz Codes fue desarrollado gracias al Programa de Fortalecimiento para Jóvenes Compositores “Prácticas de Vuelo” del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras. La convocatoria planteaba el desarrollo de una obra para cuarteto de jazz y electrónica, ya fuera soporte fijo o electrónica en vivo. La propuesta que se presentó a la convocatoria agregaba un intérprete al cuarteto de jazz, que era un live-coder, un intérprete que toca con una laptop a través de un lenguaje de programación, que en este caso era superCollider. Dada la naturaleza del live coding el proyecto propuesto contemplaba no generar una obra fija con una partitura, sino una serie de obras que propiciaran la improvisación dirigida, la composición en tiempo real y las formas abiertas.

Los intérpretes no reciben ninguna indicación hasta el día de la presentación y estas indicaciones incluyen gestos sonoros, entrada de los instrumentos y partes formales generales, agógica, salidas y cambios son dirigidos en tiempo real por el compositor de manera gestual. Para esta séptima versión los intérpretes recibieron un motivo sonoro obtenido del mazateco silbado, una lengua de la sierra mazateca ubicada en el norte del estado de Oaxaca. La frase es una pregunta que significa “¿Me esperan un rato más? ¿qué hacen ustedes?” que adaptado medianamente al sistema occidental de notación musical se ve de la siguiente manera (Figure 13)

Figure 16. Arreglo a la notación occidental de la frase en mazateco chiflado.

Dadas las limitaciones del sistema de notación occidental hubo que hacer varios recortes, pero los valores exactos que describen el tema son los siguientes, para las frecuencias en Hertz [1525, 1695.2767333984, 2379.177734375, 2022.3675537109, 2294.501953125, 2169.7102050781, 1994.4799804688, 2022.1071777344, 2241.0561523438, silencio, 2401.068359375, 2181.0920410156, 1833.8972167969, 1626.0791015625, 1924.8911132812], para los valores rítmicos en segundos [0.145, 0.205, 0.21, 0.05, 0.05, 0.05, 0.05, 0.05, 0.05, 0.145, 0.215, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1].

Además de la indicación de improvisar sobre el tema antes mencionado la indicación formal fue, entra la batería y el contrabajo, después el saxofón con una improvisación estilo free jazz. A la indicación cambiaría el ritmo más swing de la batería y le seguirán el contrabajo y el saxofón. Después, improvisación libre, por último, la electrónica y el saxofón tendrán preponderancia en la coda. Como se puede observar en todas las herramientas y decisiones composicionales se intentó alejarse del sistema musical y notacional occidental, no para negarlo por completo, sino para poder tener la posibilidad de alejarse y reincorporarse a este sistema de manera continua, a manera de glissando formal.

4. Conclusión

El Live Coding es un terreno fértil para el desarrollo de la aleatoriedad como parámetro estructural en la composición e improvisación. Y el desarrollo de herramientas de cómputo de sustrato biológico (o no convencional en general) puede sentar las bases metodológicas para acercar esta práctica al pensamiento complejo y rebasar la representación del mundo natural y social a través de modelos matemáticos o lógicas computacionales. Acercar al público a fenómenos del mundo natural o social de manera directa y no a través de la barrera que significa modelarlos matemáticamente. Convertir una asamblea vecinal o la sutil comunicación interespecie de un nicho ecológico en una obra de live coding de manera directa, en lugar de usar el sistema de ecuaciones que las representa implementadas en un lenguaje de programación en específico. Programar la epistemología.

REFERENCIAS

- Neuman, J. (15 de octubre de 2020). Recuperado de <https://web.archive.org/web/20130314123032/http://qss.stanford.edu/~godfrey/vonNeumann/vnedvac.pdf>
- Adamatzky, A., Akl, S., Burgin, M., Calude, C. S., Costa, J. F., Dehshibi, M. M., Gunji, Y.-P., Konkoli, Z., MacLennan, B., Marchal, B., Margenstern, M., Martínez, G. J., Mayne, R., Morita, K., Schumann, A., Sergeev, Y. D., Sirakoulis, G. Ch., Stepney, S., Svozil, K., & Zenil, H. (2017). East-West paths to unconventional computing. *Progress in Biophysics and Molecular Biology*, 131, 469–493. <https://doi.org/10.1016/j.pbiomolbio.2017.08.004>
- Calude, C. S. (2016). Unconventional Computing: A Brief Subjective History. In *Emergence, Complexity and Computation* (pp. 855–864). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-33924-5_31
- Calude, C., Casti, J. & Dinneen, M. (1998). *Unconventional models of computation*. Singapore New York: Springer.
- Austin, C. (15 de octubre de 2020). Bioinformática. National Human Genome Research Institute. Recuperado de <https://www.genome.gov/es/genetics-glossary/Bioinformatica>
- Hill, D. y Morgan, T. (2003). Pattern Formation and Wave Propagation in the Belousov-Zhabotinskii Reaction. Recuperado de https://neurophysics.ucsd.edu/courses/physics_173_273/bz_paper.PDF

Adamatzky, A. (2018). The dry history of liquid computers. arXiv:1811.09989. Recuperado de <https://arxiv.org/abs/1811.09989>

Winfrey, A. (1984). The Prehistory of the Belousov-Zhabotinsky Oscillator. En *Journal of Chemical Education*. 61(8), 661-663.

Kuhnert, L., Agladze, K. y Krinsky, V. (1989). Image processing using light-sensitive chemical waves. En *Nature* 379:19.

Beyls, P. (1990). Musical morphologies from self-organizing systems. *Interface*, 19(2-3), 205-218. <https://doi.org/10.1080/09298219008570567>

Diehl, S., Hartel, P. y Sestof, P. (2000). Abstract machines for programming language implementation. En *Future Generation Computer Systems*. 16(2000) 739-751.

Tyson, J. (1973). Some further studies of nonlinear oscillations in chemical systems. En *The Journal of Chemical Physics*, 56(9) 3919-3930.